

ACCOMPAGNEZ ET ENCADREZ VOS ÉTUDIANTS

Il est important de maintenir le lien avec vos étudiants, d'encourager les échanges entre eux, de les sécuriser, de les amener à se sentir compétents et de les soutenir dans leurs apprentissages.

Soyez présents et disponibles

Faites sentir votre présence à vos étudiants. Faites en sorte qu'ils vous « voient » de temps en temps et qu'ils échangent entre eux, dans un forum de discussion ou durant une séance de webconférence, par exemple.

Communiquez régulièrement

Utilisez un canal de communication connu de tous. Expliquez-leur votre plan de manière claire et explicite. Soyez réceptif à leurs suggestions. Annoncez votre délai de réponse. Envoyez-leur au moins un message par semaine. Informez-les de tout changement.

Développez leur sentiment de compétence

Faites-leur vivre des expériences positives qui renforceront leur sentiment d'efficacité personnelle. Planifiez des tâches représentant un défi à leur portée qu'ils pourront réussir. Proposez des activités de préparation aux évaluations.

Aidez-les à s'organiser et à étudier

Imposez des exigences réalistes. Invitez-les à s'aménager un espace adéquat, à se faire un plan d'études incluant des pauses. Suggérez-leur des stratégies d'étude appropriées. Encouragez-les à s'entraider.

Donnez-leur de la rétroaction

Motivez-les en leur offrant une rétroaction rapidement. Formulez des rétroactions précises qui leur permettent de s'améliorer en modifiant ou en ajustant ce qu'ils ont fait. Donnez des rétroactions précises qui misent sur les moyens qu'ils contrôlent. Anticipez les difficultés et les questions. Utilisez l'autoévaluation et l'évaluation par les pairs.

Soutenez les étudiants en difficulté

Identifiez les étudiants qui sont les moins actifs, ceux qui éprouvent des difficultés et les étudiants en situation de handicap. Accordez-leur une attention et un suivi particuliers. Encouragez-les à formuler des demandes d'aide ou d'accommodement.